

EL PACCTO

2.0

EU-LAC Partnership on
justice and security

**INFORME TÉCNICO LEGISLATIVO
SOBRE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL Y DELINCUENCIA EN
MÉXICO: RETOS Y
ADECUACIONES DEL MARCO
JURÍDICO EN MATERIA PENAL**

CIUDAD DE MÉXICO

Edición: Programa EL PACCTO 2.0 – Ventana México

Coordinado por:

FOPREL

Autores:

Cristos Velasco y Marc Reina Tortosa

Con la colaboración de:

Delegación de la Unión Europea en México

Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe – FOPREL

Derechos de uso: Este documento ha sido elaborado para el programa EL PACCTO 2.0, con el apoyo financiero de la Unión Europea en el marco de la Ventana México, financiada por la Delegación de la Unión Europea en México. Sin embargo, solo refleja las opiniones de los autores y no las del programa ni las de la Unión Europea. EL PACCTO 2.0 y la Unión Europea no se hacen responsables de las consecuencias que puedan derivarse de la reutilización de esta publicación.

Edición no venal

DOI: 10.5281/zenodo.19236605

Ciudad de México, marzo de 2026

ÍNDICE

ÍNDICE	3
RESUMEN EJECUTIVO	4
1. CONTEXTO E INTRODUCCIÓN	5
2. ESTADÍSTICAS Y RETOS	6
3. EL MARCO JURÍDICO ACTUAL	8
3.1. DISPOSICIONES APLICABLES EN DERECHO PENAL SUSTANTIVO EN MATERIA FEDERAL	9
3.2. DISPOSICIONES APLICABLES EN DERECHO PENAL SUSTANTIVO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10
3.3. DISPOSICIONES APLICABLES EN DERECHO PROCESAL PENAL	11
3.4. TRATADOS Y DISPOSICIONES SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL	12
4. GRUPOS CRIMINALES Y CASOS RECIENTES	12
4.1. LOS MONTADEUDAS: FRAUDE AUTOMATIZADO MEDIANTE IA	12
4.2. CJNG Y CÁRTEL DE SINALOA: FRAUDE FINANCIERO, SECUESTROS VIRTUALES Y USO DE VEHÍCULOS NO TRIPULADOS MEDIANTE IA	15
4.3. DEEPFAKES	17
4.4. EXTORSIÓN A TRAVÉS DE CLONACIÓN DE VOZ EN SINALOA	18
4.5. CIBERATAQUE DIRIGIDO A INSTITUCIONES DEL GOBIERNO MEXICANO MEDIANTE CHATBOT DE IA	19
4.6. VULNERACIONES A SISTEMAS Y BASES DE DATOS DEL GOBIERNO MEXICANO	19
4.7. RECLUTAMIENTO DE MENORES MEDIANTE IA POR PARTE DEL CRIMEN ORGANIZADO	20
5. IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY MODELO SOBRE IA APLICADA A JUSTICIA Y SEGURIDAD DE EL PACCTO Y FOPREL	21
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	22
BIBLIOGRAFÍA	23

RESUMEN EJECUTIVO

La inteligencia artificial se ha convertido en el principal vector de transformación del crimen organizado en México. Grupos Sinaloa y las redes criminales conocidas como Montadeudas han incorporado herramientas de IA no como un recurso auxiliar, sino como infraestructura táctica central de sus operaciones, redefiniendo la naturaleza del delito organizado en el país: ya no requiere presencia física, exposición de sus operadores ni control territorial para causar daños devastadores a escala masiva.

Más allá del crimen organizado, el presente informe documenta otros fenómenos igualmente preocupantes: la producción de deepfakes sexuales en entornos educativos, el uso de deepfakes por redes criminales para generar caos informativo, ciberataques perpetrados con asistencia de IA, y el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado mediante avatares generados por IA en videojuegos y redes sociales.

Este panorama contrasta de forma crítica con el estado actual del marco jurídico mexicano. El Código Penal Federal no contiene definiciones de inteligencia artificial, deepfake ni usurpación de identidad digital, ni tipifica su uso

como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de

malicioso como delito autónomo. El Código Nacional de Procedimientos Penales carece de mecanismos para preservar evidencia en sistemas de IA o para cooperar directamente con proveedores tecnológicos extranjeros.

México no ha ratificado el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, el Convenio de Lanzarote sobre explotación sexual infantil ni el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre inteligencia artificial.

Frente a este escenario, el informe recomienda la necesidad urgente de impulsar un anteproyecto de ley que reforme al menos ocho ordenamientos federales vigentes para incorporar las disposiciones de la Ley Marco sobre IA de EL PACCTO 2.0 y FOPREL y someterlo a consulta institucional en las mesas de trabajo del 20 y 21 de abril de 2026 en la Cámara de Diputados.

La IA ya opera como el núcleo del nuevo orden criminal en México. La respuesta del Estado no puede seguir siendo analógica.

1. CONTEXTO E INTRODUCCIÓN

Los grupos de delincuencia organizada utilizan cada vez más y de forma sistemática herramientas de IA para cometer delitos como el fraude, extorsión, dirigir ciberataques, secuestros virtuales, manipulación del mercado bursátil, delitos contra el honor, la privacidad y la imagen, la explotación y el abuso sexual infantil, violencia digital, entre otros. En este sentido, el uso de la IA tiene aspectos positivos para el Estado de derecho, la justicia y la seguridad, así como aspectos negativos como los mencionados anteriormente, que deben tenerse en cuenta y minimizarse en la medida de lo posible.

En cuanto a los marcos normativos en el ámbito internacional, el 17 de mayo de 2024, la 133.ª sesión del Comité de Ministros de Asuntos Exteriores de los 46 Estados miembros del Consejo de Europa adoptó el [Convenio Marco sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho](#). Se trata del primer tratado internacional sobre IA. El Convenio Marco sobre IA introduce un marco jurídico que abarca todo el ciclo de vida de los sistemas de IA y aborda cuestiones que pueden poner en peligro los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Al hacerlo, establece criterios de transparencia y control para evaluar la necesidad de establecer prohibiciones o directrices sobre el uso de determinadas herramientas. Además, es jurídicamente vinculante y exige la adopción de un mecanismo de supervisión independiente para garantizar su aplicación efectiva, así como que se informe a los usuarios sobre el riesgo y uso de las aplicaciones y sistemas de IA y que se garantice la protección de los derechos fundamentales y la responsabilidad por los efectos negativos dentro de un marco de condiciones y salvaguardias. Más recientemente, en noviembre de 2024, el Consejo de Europa, adoptó una metodología conocida como [HUDERIA](#) (acrónimo en inglés para *Human Rights, Democracy, and Rule of Law Impact Assessment*. Evaluación de Impacto en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho) cuyo propósito es evaluar el riesgo y el impacto de los sistemas de IA en los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.

Además, el Consejo de Europa está actualmente abordando la intersección entre la IA y la responsabilidad penal. El 19 de septiembre de 2025, el Grupo de Trabajo sobre Inteligencia Artificial y Derecho Penal (CDPC-AICL), adscrito al Comité Europeo sobre Problemas Criminales (CDPC), publicó una «[Recopilación de respuestas nacionales al cuestionario del CDPC-AICL sobre inteligencia artificial y responsabilidad penal – 2025](#)». Este análisis supone un paso adelante en un debate más amplio dentro del Consejo de Europa sobre la necesidad de legislar a nivel internacional sobre aspectos relacionados con la IA y los delitos en el ámbito de justicia penal.

El denominado «[Reglamento de IA de la Unión Europea](#)» (en lo sucesivo, «REIA») entró en vigor en junio de 2024. Se trata de la normativa más completa sobre IA que se ha aprobado hasta la fecha a nivel internacional. El REIA de la UE complementa el [Convenio Marco sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho](#) del Consejo de

Europa, ya que aborda aspectos relevantes y complementarios de la IA. El REIA tiene por objeto garantizar que los sistemas de IA comercializados en el mercado europeo y utilizados en la UE sean seguros y respeten los derechos fundamentales y los valores de la UE. El REIA también impone estrictas obligaciones de transparencia a los sistemas de IA consideradas como de alto riesgo, además de que restringe su uso por parte de los gobiernos respecto a la vigilancia biométrica en tiempo real en los espacios públicos en casos y supuestos sobre determinados delitos, la prevención de atentados terroristas y los registros de personas sospechosas relacionadas con la comisión de delitos graves.

En el caso de México, la *Unidad de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados* (en lo sucesivo «UAIRPCP») confirma que actualmente **no existe una ley específica que regule integralmente la Inteligencia Artificial**. Entre 2020 y 2024, se presentaron más de **50 iniciativas legislativas** relacionadas a la materia. Las iniciativas en México adoptan un enfoque basado en riesgos, inspirado principalmente por el REIA. También se han tomado como referencia regulaciones en Estados Unidos, proyectos de ley en Chile y Brasil, así como recomendaciones no vinculantes de la ONU, de la OCDE y de la UNESCO. De acuerdo con la UAIRPCP, el ámbito de aplicación en México se ha centrado principalmente en la identificación biométrica, la generación de contenidos, documentos legales, programas sociales, migración, justicia y la protección de la propiedad intelectual. La UAIRPCP, así como los diversos reportes que ha generado de EL PACCTO 2.0 sobre Inteligencia Artificial y Crimen Organizado, han identificado y señalado la denominada '[Ley Olimpia](#)' en México como un caso concreto de avance en el país relacionado con la penalización de la difusión no consentida de contenido íntimo sexual y la violencia digital.

A falta de una regulación en materia penal específica, México podría beneficiarse ampliamente de una propuesta legislativa con base en la [Ley Modelo sobre IA y Delincuencia](#) de EL PACCTO, la cual promueve una armonización regional y permite flexibilidad para que los Estados Unidos Mexicanos pueda incorporarla o utilizarla como guía en el futuro para diseñar y adoptar sus propias legislaciones en el ámbito estrictamente penal y de cooperación internacional. Asimismo, se ha identificado que existe interés en la materia por parte de las instituciones de justicia mexicanas, particularmente en impulsar la iniciativa legislativa para poder reforzar las acciones institucionales en materia seguridad e impartición de justicia en el país.

2. ESTADÍSTICAS Y RETOS

En México, no existen estadísticas oficiales relacionadas con delitos cometidos y asistidos a través de IA. La mayoría de los registros agrupa estas conductas dentro del contexto de cibercrimes o delitos cometidos mediante y a través de tecnologías de información y comunicación y violencia de género. Sin embargo, entidades gubernamentales como el

[Centro de Excelencia UNODC-INEGI el Instituto Nacional de Estadística y Geografía \(INEGI\)](#)

ha documentado que existe un aumento relevante de ciberdelitos y delitos relacionados con la violencia de género en el país, en donde se destacan problemas y retos para identificar a los autores cuando utilizan redes privadas virtuales (VPN's), herramientas para navegar la DarkNet e incluso el uso de la IA con propósitos maliciosos y delictivos.

De acuerdo con el *Informe sobre el Estado de la Estafas en México 2025* elaborado por el capítulo mexicano de la Alianza Global en contra de las Estafas (GASA)¹ se destacan algunos hallazgos relevantes entre los que se encuentran:

- *“76% de los mexicanos adultos confía en poder reconocer una estafa, pero 59% fue estafado en los últimos 12 meses.”*
- *“63% de quienes se consideran capaces de identificar estafas terminaron siendo víctimas.”*
- *“Los mexicanos enfrentan 86 intentos de estafa al año — un promedio de una cada cuatro días.”*
- *“79% de los intentos de estafas en México acontecen en plataformas que tienen una función de mensajería directa.”*
- *“Entre los principales vehículos para cometerlos se encuentran WhatsApp (78%), Facebook (46%), llamadas telefónicas (67%) y mensajes de texto (49%).”*
- *“139 billones de MXP (US \$8 billones) fueron obtenidos por estafadores en México en el último año”.*

De acuerdo con el [Módulo sobre Ciberacoso \(MOCIBA\) 2024 del INEGI](#), 22.2% de mujeres usuarias de internet en México han sufrido ciberacoso y solo 11.2% denuncia ante el Ministerio Público, lo que revela una profunda desconfianza hacia las instituciones de justicia, y en particular, la ausencia de un marco jurídico en materia penal sustantiva y procesal efectivo para investigar este tipo de delitos. Informes de ONU Mujeres indican que más de 10 millones de mexicanas han experimentado violencia digital, pero solo una fracción mínima de los casos termina con sanciones efectivas.

La situación actual muestra que los deepfakes se han convertido en una forma emergente de violencia de género que se suma al catálogo de violencias digitales, especialmente en contextos escolares, laborales y contra mujeres con presencia pública. Aunque hay avances normativos y una mayor visibilidad, el derecho positivo mexicano todavía se apoya de instrumentos pensados para conductas muy específicas (difusión de contenido íntimo sexual sin consentimiento, acoso genérico), lo que limita la protección específica frente a la manipulación algorítmica de imagen y voz.

¹ Alianza Global en contra de las Estafas (GASA) (2025). *Informe sobre el Estado de la Estafas en México 2025*. Disponible en: <https://gasa.org/knowledge-base/blog/la-industrializaci-n-del-eng-a-o-por-qu-2026-ser-el-a-o-en-que-las-estafas-cibern-ticas-cambien-pa>

Ver también: De la Peña Sissi (2026). *Confianza Digital bajo Presión en la Era de IA*. Disponible en: <https://gasa.org/knowledge-base/blog/la-industrializaci-n-del-eng-a-o-por-qu-2026-ser-el-a-o-en-que-las-estafas-cibern-ticas-cambien-pa>

Algunos Informes de [empresas de ciberseguridad](#) indican que la digitalización creciente del sector público y privado ha incrementado la superficie de ataque, y que amenazas recientes como la manipulación del chatbot Claude, desarrollado por la empresa Anthropic que fue utilizado como asistente para la intrusión y exfiltración de datos sensibles, incluidos registros de contribuyentes, padrones electorales, credenciales de empleados públicos y documentos de organismos estatales y municipales en México representan un reto para la ciberseguridad de los sistemas y bases de datos del sector público gubernamental en México.

Asimismo, instituciones de seguridad pública en México reportan la expansión de fenómenos como extorsiones telefónicas y virtuales apoyadas por la manipulación de voz e imágenes, consideradas ya como un fenómeno emergente y preocupante, así como un aumento de reportes ciudadanos relacionados con delitos de extorsión, difusión de imágenes íntimas no consentidas y suplantación de identidad en redes sociales con contenido generado por IA.

Actualmente, la gran mayoría de fiscalías a nivel estatal no cuentan con estadísticas y cifras oficiales que les permita saber si un delito fue cometido a través de sistemas de IA, lo que dificulta el mapeo preciso del fenómeno, comúnmente los ciberdelitos o delitos cometidos mediante y a través de tecnologías de información y comunicación los categorizan en rubros tradicionales conforme a la tipología y conductas previstas en el [Código Penal Federal](#) (amenazas, acoso sexual, extorsión, abuso sexual, difusión de imágenes no consentidas, violencia de género, et.al.) pero generalmente no incluyen el medio y o la tecnología utilizada en su comisión.

3. EL MARCO JURÍDICO ACTUAL

México no cuenta aún con una legislación horizontal que regule la gobernanza de la IA con base en el nivel de riesgo que supone esa tecnología a la seguridad y a la protección de los derechos humanos similar al *Reglamento de IA de la UE* que pudiera dar la pauta para establecer lineamientos y definiciones mínimas y consistentes sobre la temática en materia penal.

Por otro lado, México tampoco cuenta con una tipificación de conductas penales dentro del [Código Penal Federal](#) que castigue el uso de la IA con propósitos maliciosos y delictivos, inclusive tampoco existen definiciones mínimas sobre “IA” o “sistema de IA” o “deepfake” dentro del ordenamiento penal sustantivo a nivel federal, sino únicamente disposiciones de carácter sustantivo para castigar conductas cometidas a través de sistemas de información y sistemas de cómputo, pero que no prevén ni contemplan definiciones específicas sobre la materia que actualmente son utilizadas en algunos países.

Las conductas y delitos cometidos y asistidos mediante IA se investigan y persiguen en México con base en legislación federal, estatal y leyes sectoriales y secundarias que tienen algunos años de estar en vigencia, y que no han sido adaptadas al contexto y la realidad tecnológica actual, y en particular a las necesidades actuales de las autoridades investigadoras del sistema de justicia en México para investigarlos.

Entre las principales leyes que se pudo identificar -no solo en materia penal- y que son aplicables aspectos relevantes relacionados con la intersección entre justicia, seguridad y la IA se encuentran:

- [Código Penal Federal](#)
- [Código Nacional de Procedimientos Penales](#)
- [Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia](#)
- [Ley Federal contra la Delincuencia Organizada](#)
- [Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares](#)
- [Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados](#)
- [Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública](#)
- [Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión](#)

Asimismo, cabe destacar que existen otras leyes sectoriales en México que pueden ser utilizadas cuando un sistema de IA es utilizado para perpetrar un ciberataque contra infraestructuras críticas del estado o en contra de infraestructura, sistemas de pago y bases de datos del sector financiero y bancario y otras actividades sensibles relacionadas con la seguridad del Estado Mexicano.

3.1. DISPOSICIONES APLICABLES EN DERECHO PENAL SUSTANTIVO EN MATERIA FEDERAL

El [Código Penal Federal](#) de México **no contiene disposiciones específicas para castigar y sancionar el uso de deepfakes con propósitos maliciosos y delictivos**. Actualmente, las investigaciones y casos en materia penal relacionados con el uso de imágenes íntimas no consentidas generadas a través de deepfakes y sistemas de IA, se persiguen con figuras genéricas previstas en ese código que prevén penas privativas de la libertad y multas en conductas tales como:

- (i) Violación a la Intimidad Sexual (Arts. 199 Octies y 199 Nonies);
- (ii) Robo (Arts. 367, 368 y 368Bis, 368Ter.);
- (iii) Fraude (Art. 386);
- (iv) Extorsión (Art. 390);
- (v) Corrupción de personas menores de edad (Arts. 200, 201 y 201 Bis);
- (vi) Pornografía de personas menores de edad (Arts. 202 y 202 Bis); y
- (vi) Espionaje (Art. 127).

Además, ese código contiene disposiciones que castigan y sancionan otras conductas relevantes relacionadas con:

- (I) Acceso ilícito a sistemas y equipo de informática del Estado y de las instituciones que integran el sistema financiero (Art. 211 bis 1 a 211 bis 7);
- (ii) Contacto con menores de edad con propósitos sexuales (Grooming) (Art. 199 Septies); y
- (iii) Falsificación de documentos (Art. 243).

No obstante, y como se indicó en párrafos anteriores, no existen definiciones en ese ordenamiento legal federal sobre “Inteligencia Artificial”, “Sistema de IA”, “Deepfake” y “Usurpación de Identidad”, y tampoco existen disposiciones que permitan tipificar como delito el uso, venta, comercialización, fabricación y distribución de herramientas y sistemas de inteligencia artificial con fines o propósitos delictivos o destinados a alterar el funcionamiento previsible de algún sistema con el fin o propósito de cometer algún delito.

La [Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia](#) que prevé una definición sobre ‘violencia digital’ no ha sido actualizada aún para incluir y reconocer expresamente el uso de IA con propósitos maliciosos para acosar, denigrar o usurpar la identidad de mujeres, lo que se considera prioritario para que México cuente con un marco penal integral moderno que pueda ser utilizado para poder legislarlo en los respectivos códigos penales de las 32 entidades federativas.

3.2. DISPOSICIONES APLICABLES EN DERECHO PENAL SUSTANTIVO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

En el ámbito estatal o de las entidades federativas, algunos estados de la República Mexicana han comenzado a nombrar e incluir conceptos sobre ‘inteligencia artificial’ y ‘deepfake’ como medio comisivo de manera expresa en sus códigos penales, como es el caso de Sinaloa (Art. 185 Bis C) y Nayarit (Art. 297 Ter). Si bien esto representa un avance regulatorio a nivel de las 32 entidades federativas, la interpretación y aplicación práctica pueda dejar amplios vacíos y lagunas jurídicas frente al uso negligente o malicioso de la IA o cuando no existe una intervención humana identificable a través de la automatización del sistema o por medio de la intervención e interacción de agentes de IA en la comisión de delitos.

Asimismo, se tiene conocimiento de que existen diversas iniciativas en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y en los Congresos del Estado de México y de Quintana Roo para castigar y sancionar la manipulación de imágenes con propósitos sexuales mediante el uso de deepfakes, las cuales se recomienda coordinar y armonizar con la propuesta legislativa que genere la *Unidad de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados* (UAIRPCP).

3.3. DISPOSICIONES APLICABLES EN DERECHO PROCESAL PENAL

El [Código Nacional de Procedimientos Penales](#) (CNPP) vigente en las 32 entidades federativas desde junio de 2016, no cuenta con disposiciones para que las autoridades nacionales investigadoras puedan ordenar la preservación de datos informáticos almacenados contenidos o albergados en un sistema informático, incluido un sistema de IA, ni tampoco con disposiciones para ordenar la cooperación directa tanto con los proveedores de servicios de acceso a Internet, proveedores de sistemas IA, en la investigación de delitos por medio del cual el delincuente haya utilizado o explotado algún sistema de IA para la comisión de conductas delictivas afectando a víctimas ubicadas en territorio nacional.

El CNPP contiene disposiciones específicas para llevar y conducir la investigación en materia penal. Además, contiene disposiciones que permiten el uso de medios electrónicos para notificar a las partes involucradas en las investigaciones penales, contiene amplias disposiciones sobre el uso de la cadena de custodia en la admisión de pruebas y un capítulo completo sobre asistencia jurídica internacional y cooperación en materia penal (Título XI Arts. 433 a 455).

El artículo 381 del CNPP establece que en el supuesto de que los datos o los medios de pruebas estén contenidos en medios digitales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, y el órgano jurisdiccional no cuente con los medios necesarios para su ejecución o reproducción, la parte oferente de la prueba deberá proporcionarlos o facilitarlos bajo apercibimiento respectivo en caso de no proporcionarlos. La prueba deberá ser ofrecida con base en la cadena de custodia tradicional para la preservación de los instrumentos, objetos o productos del delito. Sin embargo, no se tiene conocimiento de que existan directrices o lineamientos específicos oficiales para el uso y la admisión de pruebas y evidencia electrónica en investigaciones penales, incluida la preservación de datos informáticos almacenados de los proveedores de servicios de telecomunicaciones y de internet con base en estándares técnicos internacionales y menos aún de proveedores de servicios de IA.

Además de las reglas para el ofrecimiento y admisión de pruebas en los procesos en materia penal previstos en el CNPP, el [Código Federal de Procedimientos Civiles](#) contiene una disposición (Art.210-A) que establece la admisibilidad de pruebas electrónicas e información contenida en formato digital para casos en materia civil y que puede ser aplicable de manera supletoria a las reglas del CNPP. No obstante, dicha disposición únicamente reconoce la validez de la prueba e información generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología y la fiabilidad del método utilizado para la valoración de la fuerza probatoria, pero no trata sobre aspectos de

preservación de la evidencia contenida en sistemas informáticos o en posesión de los proveedores de servicios de acceso a internet y de telecomunicaciones.

3.4. TRATADOS Y DISPOSICIONES SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL

México no ha suscrito aún tratados internacionales clave en materia penal internacional relacionados con la penalización de conductas relacionadas con ciberdelito, delitos de abuso y explotación sexual infantil y cooperación internacional tales como:

- [Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa \(Convenio de Budapest\)](#) que este año cumple 25 años de haber entrado en vigor y sus dos protocolos adicionales;
- [Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual Infantil \(Convenio de Lanzarote\)](#);
- [Convenio del Consejo de Europa sobre Asistencia Mutua en Materia Penal](#); y
- [Convención sobre Ciberdelincuencia de las Naciones Unidas \(Convención de Hanoi\)](#) actualmente suscrita por 72 países y pendiente aún de entrar en vigor.

En materia de inteligencia artificial y derechos humanos, México tampoco ha suscrito el [Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho](#) actualmente suscrito por 19 países y pendiente aún de entrar en vigor.

La ausencia de la firma y ratificación de dichos tratados internacionales limita a México no solo a cooperar en forma más amplia y expedita con otros países que ya han ratificado dichos tratados para las investigaciones relacionadas con ciberdelito, sino también para obtener la cooperación y preservación de pruebas albergadas por proveedores de servicios extranjeros en forma más dinámica, el cual es un aspecto clave en la investigación de ciberdelitos o delitos asistidos mediante tecnologías de información y comunicación.

4. GRUPOS CRIMINALES Y CASOS RECIENTES

4.1. LOS MONTADEUDAS: FRAUDE AUTOMATIZADO MEDIANTE IA

Desde 2020, la Ciudad de México es epicentro de una de las formas más sofisticadas de extorsión y fraude digital en América Latina: las bandas o redes criminales llamadas "Montadeudas". Se presentan como aplicaciones de microcrédito inmediato, pero su

objetivo real es capturar masivamente datos personales: fotos, contactos, mensajes, geolocalización e incluso huellas biométricas y gestos faciales, que transforman en activos de coacción. Con esos datos, sistemas de IA construyen perfiles coercitivos hiperpersonalizados para extorsionar a las víctimas de forma automatizada, sin necesidad de un agresor físico identificable.²

Los Montadeudas no operan como estructuras jerárquicas tradicionales, sino como plataformas criminales distribuidas con nodos semiautónomos. Sus apps cambian constantemente de nombre, logotipo y dominio —en un proceso similar al *morphing* digital— para evadir controles regulatorios y adaptarse rápidamente a las medidas de las autoridades. La IA actúa aquí como infraestructura táctica: automatiza el fraude, escala la extorsión y elimina la exposición física de los operadores.

El esquema combina *scraping* automatizado de datos, bots de cobranza, amenazas mediante deepfakes, clonación de voz y manipulación de redes de contacto de la víctima, configurando una economía simbólica de vigilancia y humillación donde el control emocional se convierte en producto comercializable. El esquema está configurado por un sistema algorítmico de extorsión constante. Las autoridades mexicanas (UIF, Policía Cibernética y Fiscalía de CDMX) documentaron un incremento del 454% en apps fraudulentas de este tipo desde mediados de 2022. Se identificaron más de 1.046 aplicaciones activas vinculadas al esquema, de las cuales se desactivaron 556. Sus redes financieras conectan con empresas en Hong Kong, China, Costa Rica y Colombia, con movimientos de hasta 219.000 dólares mensuales.

El análisis realizado por el programa EL PACCTO 2.0 sobre las redes criminales que operan con sistemas de IA señala que afecta de forma desproporcionada a mujeres, menores y personas con baja alfabetización digital.³

Plataformas de IA criminal autónoma como Storm-2139 o DarkBARD han ido un paso más allá respecto a los Montadeudas en la Ciudad de México. Estas plataformas integradas por individuos y redes criminales descentralizadas pueden ejecutar daños financieros, emocionales y cognitivos sobre víctimas localizadas en México o en cualquier país del mundo (mundialización de las víctimas) sin que exista un agresor físico rastreable.

Si bien hay una tendencia convergente entre los Montadeudas en México y los llamados “Centros de fraude asiáticos” operados por redes criminales como KK Park en Myanmar o el Sindicato del Piso 13 en Poipet, Cambodia, existen ciertas diferencias importantes que hay que considerar:

	KK Park (Poipet, Cambodia)	Montadeudas (México)
Forma	Ciudad-fábrica física con miles de trabajadores esclavizados	Red distribuida de apps móviles sin sede fija

² Aguilar Antonio, J. M. (2025). *El Uso de la Inteligencia Artificial por parte de las Redes Criminales de Alto Riesgo*, agosto 2025. Expertise France. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16750778>

³ Ibid.

Jerarquía	Corporativo-militar: metas semanales, manuales de fraude, vigilancia armada	Plataforma criminal modular, nodos semiautónomos sin líder visible
Control	Físico + algorítmico: alambre de púas, cámaras, descargas eléctricas	Solo algorítmico: bots, presión emocional, amenazas digitales
Uso de la IA	IA más orientada al engaño relacional profundo: GenIA para simular conversaciones afectivas durante semanas o meses (<i>pig butchering</i>), deepfakes de voz y video para suplantar familiares o autoridades, dashboards que monitorizan la productividad de los estafadores esclavizados, y portales espejo de organismos estatales indistinguibles de los reales	IA para la extorsión masiva automatizada: scraping de datos personales, construcción de perfiles coercitivos hiperpersonalizados, bots de cobranza, deepfakes para amenazas, y clonación de voz, todo orientado a escalar el número de víctimas simultáneas sin contacto humano
Víctimas	Víctimas en dos capas: las externas (personas de todo el mundo engañadas financieramente mediante fraudes amorosos " <i>romance scams</i> " o suplantación estatal) y las internas (trabajadores de África, Asia y América Latina reclutados con falsas ofertas de empleo y convertidos en esclavos digitales)	Víctimas principalmente locales —más del 58% mujeres jóvenes, jefas de hogar, trabajadoras informales— sin la dimensión de esclavitud interna (que se haya constatado)
Economía criminal	Lavado de activos mediante criptomonedas. Opera con una arquitectura financiera paralela de escala industrial: USDT, <i>mixers</i> , exchanges como Binance u OKX, y empresas pantalla en Hong Kong, Dubái o Bangkok, con vínculos a mafias chinas como 14K y Hongmen	Lavado de activos mediante criptomonedas. Mueven volúmenes menores (hasta 219.000 dólares mensuales) triangulando con empresas en Hong Kong, Costa Rica y Colombia

Consecuentemente, se puede considerar que los Montadeudas son la versión latinoamericana y distribuida de un modelo que en Asia alcanza dimensiones industriales, con esclavitud de seres humanos, soberanía territorial privada y una arquitectura de IA mucho más profunda y multidimensional. Su convergencia es clara, aunque distante.

4.2. CJNG Y CÁRTEL DE SINALOA: FRAUDE FINANCIERO, SECUESTROS VIRTUALES Y USO DE VEHÍCULOS NO TRIPULADOS MEDIANTE IA

Tanto el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como el Cartel de Sinaloa utilizan la IA para cometer y automatizar delitos.⁴ Estos delitos podemos catalogarlos en tres grandes tipologías: fraude financiero, secuestros virtuales y extorsión, y el uso de vehículos no tripulados mediante IA.

Así mismo, es importante mencionar que ambos grupos criminales utilizan los deepfakes y el reconocimiento facial para la vigilancia territorial, la propaganda y la segmentación de objetivos.

FRAUDE FINANCIERO

El CJNG y el Cártel de Sinaloa han dado un salto cualitativo en sus operaciones financieras al incorporar la inteligencia artificial como infraestructura táctica central, dejando atrás los métodos tradicionales de lavado de activos. En el ámbito del fraude directo, el CJNG ha sido vinculado a estafas tipo pig butchering, donde chatbots de IA —como el denominado «LoveGPT»— construyen relaciones de confianza con víctimas a través de apps de citas o WhatsApp durante semanas o meses, para luego atraerlas hacia falsas plataformas de inversión en criptomonedas donde pierden sus ahorros. Esta modalidad demuestra cómo el crimen organizado mexicano se ha diversificado hacia el ciberfraude financiero a escala global, sin necesidad de presencia física ni exposición de sus operadores.

Por su parte, el Cártel de Sinaloa ha desarrollado una arquitectura de lavado de dinero transnacional altamente sofisticada. Opera mediante una infraestructura de triangulación con operadores chinos que permite transferir criptoactivos —producto de fraudes y extorsiones— desde wallets en EE.UU. o México, convertirlos en yuanes a través de corredores financieros no regulados, y reintegrarlos en Asia como pagos a proveedores de precursores químicos o servicios logísticos. Este mecanismo elimina por completo la necesidad de usar bancos tradicionales o transportes físicos de efectivo, reduciendo drásticamente la trazabilidad del capital delictivo.

SECUESTROS VIRTUALES Y EXTORSIÓN

Ambos cárteles utilizan algoritmos de extorsión inteligente y reconocimiento facial para identificar y segmentar objetivos, multiplicando la eficiencia de sus operaciones sin requerir exposición física directa. El resultado es una economía criminal digitalizada, donde la IA no

⁴ Velasco, Cristos, Bueno B., Miguel, Gómez G., Juan de Dios, García P., Jean., & Peralta G. Alfonso. (2024). *Artificial Intelligence and Organised Crime*. EL PACCTO 2.0. Expertise France and FIAP. DOI 10.5281/zenodo.16740420, p.33, disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16740421>

es una herramienta auxiliar sino el núcleo operativo que permite escalar el fraude, evadir controles regulatorios y operar con impunidad a escala transnacional.

Los secuestros virtuales con IA representan hoy una de las modalidades de extorsión más sofisticadas y extendidas del CJNG y el Cártel de Sinaloa. Las víctimas reciben llamadas o videollamadas con la voz o imagen clonada de un familiar, quien aparentemente ha sido secuestrado o se encuentra en una emergencia, con el único objetivo de obtener un pago inmediato — todo ello completamente falso.⁵

Mediante voz clonada y bots conversacionales, el CJNG ha logrado automatizar estas llamadas intimidatorias: las víctimas reciben audios con voces falsificadas de familiares que facilitan la manipulación emocional y aceleran el pago de rescates inexistentes. Las víctimas no son elegidas al azar: los equipos tecnológicos del crimen organizado usan chatbots y agentes de IA para rastrear en redes sociales, servicios de mensajería y sitios web los perfiles de personas fácilmente engañables. Incluso, en algunos casos, las familias que buscan a un desaparecido son contactadas y se les piden fotos de la persona, que luego se usan para crear imágenes o videos falsos y convincentes simulando un secuestro para exigir rescate.⁶

El Cártel de Sinaloa, por su parte, combina deepfakes con traducción algorítmica y geolocalización automatizada, potenciando las estafas y ampliando la red de víctimas en distintos países. La imitación de voces y la creación de deepfakes genera respuestas emocionales que facilitan las extorsiones, las cuales incluso llegan a automatizarse por completo.⁷

USO DE VEHÍCULOS NO TRIPULADOS MEDIANTE IA

Ambos cárteles han creado unidades especializadas —los llamados Operadores Droneros del CJNG— que adaptan drones comerciales para transportar explosivos improvisados (IEDs), usados tanto contra bandas rivales como contra fuerzas policiales y militares. Así mismo, los vehículos aéreos no tripulados sirven para el control territorial y de rutas de transporte de mercancías ilícitas, la intimidación y el transporte de drogas, armas y dinero ya sea dentro del territorio de México como con otros países. La IA permite automatizar estos aspectos y analizar rutas alternativas en tiempo real.

Los cárteles difunden videos de estas capacidades en redes sociales para intimidar rivales, convirtiendo la IA y los drones también en herramienta de guerra psicológica.

Algunos ejemplos del uso de drones aéreos por parte de los grupos criminales:

- En Michoacán y Jalisco se registraron más de 260 ataques con drones-bomba solo en los primeros 8 meses de 2023, con una frecuencia casi diaria.

⁵ Paula Lara, *Redes criminales amplifican poder con uso de la IA; reconfiguran operaciones*, 24 de septiembre de 2025, Excélsior. Disponible en: <https://www.excelsior.com.mx/dinero/redes-criminales-amplifican-poder-con-uso-ia/1741492>

⁶ Ibid.

⁷ Luis Contreras, *Cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG usan la IA para el control de tráfico de drogas y el reconocimiento de rostros*, 28 de septiembre de 2025, Infobae. Disponible en: <https://www.infobae.com/mexico/2025/09/29/como-el-cartel-de-sinaloa-y-el-cjng-usan-la-ia-para-el-control-de-trafico-de-drogas-y-el-reconocimiento-de-rostros/>

- La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que en 2023 los drones hirieron al menos a 42 soldados, policías y civiles, además de causar muertes.
- En Guerrero (mayo 2023), un ataque con drones mató a 2 personas y desplazó a 600 residentes.

En Michoacán (2024), los ataques escalaron al usar drones con sustancias químicas, causando dificultades respiratorias en civiles — lo que el documento califica como un avance inquietante hacia armas de destrucción masiva.

4.3. DEEPPAKES

DEEPPAKE SEXUALES GENERADOS POR ESTUDIANTE DEL IPN

En noviembre de 2024 un estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en ciudad de México ‘Diego N’ utilizó herramientas de IA para manipular imágenes de al menos ocho de sus compañeras y generar contenido sexual explícito para comercializarlas por redes sociales.⁸ Durante la investigación, se le aseguraron más de 166 000 fotografías alteradas y 20 000 videos generados con IA, la mayoría con fines y propósitos sexuales. El estudiante fue procesado con base en los tipos y conductas penales existentes previstos en el Código Penal Federal (violencia digital, delitos contra la intimidad) y en Diciembre de 2024 fue absuelto por un juez quien justificó que “no existieron elementos suficientes” para demostrar su culpabilidad en el delito contra la intimidad sexual de dos de las ocho víctimas que presentaron su denuncia hasta esa instancia.⁹ Posteriormente, cinco meses después, el 24 de mayo de 2025, el estudiante fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito de trata de personas en la modalidad de almacenamiento de pornografía infantil.¹⁰

El caso puso de relieve que existen serios vacíos legales en la legislación sustantiva y procesal en materia penal, ya que, por un lado, no existe un tipo penal específico para sancionar la creación de deepfakes sexuales a través de herramientas de IA y la penalización por la posesión de dicho material, así como falta de elementos probatorios para ordenar la preservación de la prueba y evidencia y la identificación del sistema de IA utilizado como medio comisivo de las conductas penales que se le imputaron.

DEEPPAKES DE ESTUDIANTES DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA EN ZACATECAS

⁸ EL PAIS. *El caso histórico de violencia digital con inteligencia artificial en México*, 28 de noviembre de 2024, disponible en: <https://elpais.com/mexico/2024-11-28/el-caso-historico-de-violencia-digital-con-inteligencia-artificial-en-mexico.html>

⁹ EL PAIS. *Absuelto el joven acusado de alterar con IA miles de fotos de alumnas del IPN para fines sexuales*, 5 de diciembre de 2024, disponible en: <https://elpais.com/mexico/2024-12-05/absuelto-el-joven-acusado-de-alterar-con-ia-miles-de-fotos-de-alumnas-del-ipn-para-fines-sexuales.html>

¹⁰ EL PAIS. *Al menos 400 alumnas de secundaria denuncian la alteración de sus fotos con IA para fines pornográficos en Zacatecas*, 11 de noviembre de 2025, disponible en: <https://elpais.com/mexico/2025-11-11/al-menos-400-alumnas-de-secundaria-denuncian-la-alteracion-de-sus-fotos-con-ia-para-fines-pornograficos-en-zacatecas.html>

En noviembre de 2025, un alumno de una escuela de nivel secundaria técnica en el Estado de Zacatecas junto con dos de sus compañeros alteró y difundieron imágenes de sus compañeras a través de IA y las convirtieron en material pornográfico difundiéndolas a través de redes sociales como Instagram. De acuerdo con EL PAIS, miembros de la policía de investigación de la Fiscalía de Zacatecas entrevistaron a uno de los jóvenes, a quien lograron decomisarle un celular con el contenido de las imágenes difundidas en redes sociales. Inicialmente, el material alterado era difundido por grupos de WhatsApp y después llegaron a estar disponibles a perfiles de acceso público en redes sociales.¹¹

DEEPPAKES EN EL OPERATIVO CONTRA EL MENCHO: UN ARMA DE CAOS

Inmediatamente después del operativo realizado por las autoridades de México contra El Mencho y la estructura jerárquica criminal del CJNG, el cartel desplegó una respuesta digital de desinformación masiva. Imágenes y vídeos sintéticos o semi-sintéticos falsos creados mediante herramientas de IA inundaron las redes sociales, Whatsapp, Telegram y otros canales de comunicación.

Entre los contenidos falsos más virales se identificaron: una imagen de un avión en llamas en el Aeropuerto de Guadalajara generada completamente con IA, y un comunicado falso del Gobierno de México lamentando la muerte de El Mencho, con la fecha incorrecta de 2025.

Aunque una gran parte de la desinformación era alterada o falsa y contribuía directamente a la desinformación y a crear el caos en el país, también circularon vídeos de operativos anteriores presentados como capturas de, por ejemplo, el hijo de El Mencho.

La producción de deepfakes por parte de redes criminales no es un hecho aislado, sino un patrón que también se da en otros países del mundo, principalmente cuando hay eventos de trascendencia internacional o nacional como pueden ser elecciones legislativas o presidenciales. En 2025, por ejemplo, tras el fallecimiento del Papa Francisco el 21 de abril de 2025, redes sociales como TikTok, Instagram, X o Facebook se llenaron de imágenes y vídeos generados con IA que simulaban mensajes póstumos del Papa, supuestos comunicados del Vaticano, o incluso peticiones de ayuda, con el objetivo de redirigir a los usuarios a webs fraudulentas que solicitaban donaciones, datos bancarios o credenciales.

4.4. EXTORSIÓN A TRAVÉS DE CLONACIÓN DE VOZ EN SINALOA

En septiembre de 2025, se documentó en el estado Sinaloa uno de los primeros casos de extorsión a través de inteligencia artificial generativa, mediante el cual los delincuentes

¹¹ EL PAIS. *Al menos 400 alumnas de secundaria denuncian la alteración de sus fotos con IA para fines pornográficos en Zacatecas*, 11 de noviembre de 2025, disponible en: <https://elpais.com/mexico/2025-11-11/al-menos-400-alumnas-de-secundaria-denuncian-la-alteracion-de-sus-fotos-con-ia-para-fines-pornograficos-en-zacatecas.html> y El Heraldo de México. *¡Escándalo en Zacatecas! Estudiante crea imágenes explícitas de más de 400 compañeras con IA*, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=1ohe0yZz6cv>

lograron clonar voces de mujeres jóvenes para hacer creer a sus padres y familiares que estaban secuestradas, configurando una especie de “secuestro virtual”. Se reporta que en este caso, los extorsionadores obtuvieron audios e imágenes de sus víctimas de las redes sociales y las manipularon con IA para simular llamadas de auxilio y pruebas de vida con sus familiares. Las autoridades investigadoras en Sinaloa lo investigaron bajo los tipos penales de extorsión y secuestro previstos en el Código Penal para el Estado de Sinaloa.¹²

Esta modalidad de secuestro virtual mediante deepfakes se ha constatado en otros países de la región latinoamericana como Ecuador y Colombia, y está muy vinculada a las extorsiones y fraudes automatizados realizados por los Montadeudas en la Ciudad de México y los Centros de fraude asiáticos – KK Park en Myanmar y el Sindicato del Piso 13 en Cambodia).

4.5. CIBERATAQUE DIRIGIDO A INSTITUCIONES DEL GOBIERNO MEXICANO MEDIANTE CHATBOT DE IA

En marzo de 2026 Bloomberg reporta que un delincuente utilizó el chatbot Claude de la empresa Anthropic como asistente para **llevar a cabo una serie de ataques contra agencias gubernamentales mexicanas**, lo que resultó en el robo de una gran cantidad de información confidencial (150GB) sobre contribuyentes y votantes de acuerdo con expertos de una empresa de ciberseguridad. El chatbot Claude utilizado ayudó a automatizar la exploración de vulnerabilidades en los sistemas, elaborar scripts y encadenar accesos, lo que incrementó el alcance y la dimensión del ataque. Se reporta que entre los datos robados y comprometidos fueron 195 millones de registros de contribuyentes, datos del padrón nacional electoral y credenciales de empleados públicos y archivos de registros civiles. Entre los organismos afectados por esta vulneración se encuentran el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional Electoral (INE) y gobiernos estatales como el de Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.¹³

4.6. VULNERACIONES A SISTEMAS Y BASES DE DATOS DEL GOBIERNO MEXICANO

En enero de 2026, la [Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno \(SABG\)](#) que es el nuevo órgano de transparencia y protección de datos personales del gobierno federal que sustituyó al extinto INAI, informó que abrió 20 investigaciones por la presunta vulneración

¹² Meganoticias. *Ya hay un caso de extorsión por inteligencia artificial en Sinaloa*, 4 de septiembre de 2025, disponible en: <https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/ya-hay-un-caso-de-extorsion-por-inteligencia-artificial-en-sinaloa/660083>

¹³ Ver: PERFIL. *Hacker usa Claude de Anthropic para robo de datos confidenciales en México*, 2 de marzo de 2026, disponible en: <https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-hacker-usa-claude-de-anthropic-para-robo-de-datos-confidenciales-en-mexico.phtml> y EXPANSION. *El silencio de las filtraciones*, 3 de febrero de 2026, disponible en: <https://expansion.mx/opinion/2026/02/03/el-silencio-de-las-filtraciones>

de datos personales en dependencias públicas y particulares y además anunció la intención de proponer modificaciones a la [Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares](#), argumentando que la normativa actual dificulta imponer sanciones a instituciones del sector privado.¹⁴

Más recientemente, se reporta que la base de datos del [Instituto Nacional de Derechos de Autor \(INDAUTOR\)](#) que contiene el registro e información de obras protegidas por la legislación del derecho de autor fue vulnerada y se expusieron datos personales como la CURP, nombres completos, correos electrónicos y detalles de registros de obras protegidas. La información pública disponible sobre la vulneración a INDAUTOR proviene sobre todo de redes sociales y no de comunicados oficiales del propio Instituto.¹⁵

4.7. RECLUTAMIENTO DE MENORES MEDIANTE IA POR PARTE DEL CRIMEN ORGANIZADO

La IA se ha convertido en una herramienta clave para el crimen organizado en México, particularmente para cárteles como el de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa, en actividades como extorsiones, fraudes y reclutamiento de menores. Aunque existe evidencia de su uso en el reclutamiento general de jóvenes a través de redes sociales y videojuegos, no se documentan casos específicos de reclutamiento de menores de edad mediante IA en las fuentes disponibles.¹⁶

El crimen organizado en México utiliza herramientas IA para identificar y atraer reclutas en plataformas digitales como videojuegos en línea (Free Fire, Fortnite) y redes sociales (TikTok, Instagram, Discord), detectando perfiles con habilidades de liderazgo mediante chatbots, avatares generados por IA y propaganda multilingüe. Cárteles generalmente contratan programadores jóvenes para manejar y gestionar bots de reclutamiento masivo y minería de datos, enfocándose en estudiantes de IA como activos operativos, lo que indirectamente afecta a menores vulnerables en entornos educativos.¹⁷

El reporte sobre Inteligencia Artificial y Crimen Organizado elaborado por expertos de EL PACCTO en noviembre de 2024 identificó otros usos y tendencias por parte del crimen organizado. En ese reporte se señala que grupos criminales latinoamericanos tales como el Comando Vermelho, Primeiro, Comando da Capital en Brasil y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han estado involucrados en la comisión de fraude financiero a través del uso de deepfakes para abrir perfiles falsos y abrir cuentas bancarias en línea con el fin de expandir las redes de muleros que prestan sus servicios al crimen organizado y para el

¹⁴ Gobierno de México. Buen Gobierno advierte sobre riesgos por utilizar sistemas de gestión de contenidos de licencia libre con complementos y plantillas genéricas en vulneración de datos personales. Comunicado no. 001 de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, 12 de enero de 2026, disponible en: <https://www.gob.mx/buengobierno/prensa/buen-gobierno-advierte-sobre-riesgos-por-utilizar-sistemas-de-gestion-de-contenidos-de-licencia-libre-con-complementos-y-plantillas>

¹⁵ Ver: Instagram <https://www.instagram.com/p/DVEQmKPa8k/>

¹⁶ EXPANSION. De la extorsión al reclutamiento: Cárteles usan IA para extender actividades, 22 de septiembre de 2025, disponible en: <https://politica.expansion.mx/mexico/2025/09/22/carteles-usan-ia-para-extender-actividades>

¹⁷ NMás Noticias. Cárteles reclutan a jóvenes en TikTok y Roblox, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=lyXjRRFSx7c>

lavado de dinero y activos, así como el uso y operación de drones armados para atacar y combatir a bandas rivales¹⁸.

5. IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY MODELO SOBRE IA APLICADA A JUSTICIA Y SEGURIDAD DE EL PACCTO Y FOPREL

La [Ley Marco Regional sobre IA aplicada a Justicia y Seguridad](#) fue aprobada mediante Resolución del FOPREL CISCAJ/CUAUUR-01-10102025 por unanimidad en la XV Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia y en la XI Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Asuntos Internacionales e Integración Regional organizadas en el marco de la Segunda Conferencia birregional sobre IA y delito organizada por EL PACCTO 2.0 en Río de Janeiro el 10 de octubre de 2025. El Poder Legislativo de México- a través de la *Unidad de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias* de la Cámara de Diputados – firmó y endorso la resolución CISCAJ/CUAUUR-01-10102025 de FOPREL en Rio de Janeiro.

Así mismo, la XXXII Reunión Extraordinaria del Foro de Poderes Legislativos – FOPREL en San Juan, Puerto Rico, del 5 de diciembre de 2025 resolvió aprobar y avalar la *Ley Marco Regional sobre Inteligencia Artificial aplicada a Justicia y Seguridad* mediante Resolución relativa al Fortalecimiento del Diálogo Estratégico Regional y la Cooperación Interparlamentaria RE-XXXII-01-05122025.

Posteriormente, el 27 de enero de 2026, el Secretario Ejecutivo del FOPREL, la representación de la Unión Europea en México, la experta de la venta para EL PACCTO en México, un consultor del EL PACCTO y representantes de la Dirección General de Coordinación Internacional de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México como observadores sostuvieron una primera reunión con la Directora General de la Unidad de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados y sus asesores que tuvo como propósito tener un primer contacto oficial con la Cámara de Diputados de México para explorar la futura implementación de la Ley Marco Regional sobre IA aplicada a la Justicia y la Seguridad.

¹⁸ Velasco, Cristos, Bueno, Miguel, Gómez, Juan de Dios, García, Jean., & Peralta, Alfonso. (2024). Artificial Intelligence and Organised Crime. EL PACCTO 2.0. Expertise France and FIAP. DOI 10.5281/zenodo.16740420, p.33, disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16740421>

Se acordó llevar a cabo una reunión y taller de trabajo de dos días el 20 y 21 de abril de 2026 con el propósito de acompañar el proceso de redacción del proyecto de ley, llevar a cabo un proceso de consultas y la organización de mesas de trabajo donde participarán expertos del sector público, privado, academia y sociedad civil en la sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se considera necesaria la elaboración de un proyecto de ley que contemple la reforma coordinada de, al menos, ocho de los ordenamientos legales vigentes en materia federal enlistados en el apartado número 3, a efecto de incorporar e implementar las disposiciones previstas en la *Ley Marco sobre Inteligencia Artificial aplicada a la Justicia y la Seguridad* elaborada por EL PACCTO 2.0 y FOPREL. Dicha iniciativa debe tener por objeto armonizar el marco normativo nacional con los avances internacionales en materia de delitos asistidos y cometidos mediante la inteligencia artificial aplicada al ámbito penal, fortaleciendo las herramientas y procedimientos de investigación en materia penal, los mecanismos de cooperación internacional y la investigación y sanción de conductas delictivas vinculadas al uso malicioso de esta tecnología, así como garantizar la observancia de condiciones y salvaguardias, la protección de los derechos humanos y los principios constitucionales en la investigación de este tipo de conductas.

El anteproyecto de ley deberá someterse a revisión, análisis y consulta con las instituciones, dependencias y actores claves participantes en las mesas de trabajo programadas para el 20-21 de abril de 2026 en la Cámara de Diputados, con el fin de mejorar su contenido normativo y dotarlo de la solidez técnica y jurídica requerida. Concluido dicho proceso, se sugiere impulsar su discusión, dictamen y eventual aprobación durante el próximo periodo ordinario legislativo de la LXVI Legislatura del H. Congreso de la Unión, a fin de consolidar un marco legal integral, coherente, moderno y alineado con las mejores prácticas internacionales en la materia.

BIBLIOGRAFÍA

Alianza Global en contra de las Estafas (GASA) (2025). *Informe sobre el Estado de la Estafas en México 2025.* Disponible en: <https://gasa.org/knowledge-base/blog/la-industrializaci-n-del-eng-a-o-por-qu-2026-ser-el-a-o-en-que-las-estafas-cibern-ticas-cambien-pa>

Aguilar Antonio, J. M. (2025). El Uso de la Inteligencia Artificial por parte de las Redes Criminales de Alto Riesgo, agosto 2025. Expertise France. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16750778>

Andrew Martin y Carolina Millán. *Hacker usa Claude de Anthropic para robo de datos confidenciales en México,* 2 de marzo de 2026. PERFIL. Disponible en: <https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-hacker-usa-claude-de-anthropic-para-robo-de-datos-confidenciales-en-mexico.phtml>

Andrés Rodríguez (2024). *Absuelto el joven acusado de alterar con IA miles de fotos de alumnas del IPN para fines sexuales,* 5 de diciembre de 2024. EL PAIS. Disponible en: <https://elpais.com/mexico/2024-12-05/absuelto-el-joven-acusado-de-alterar-con-ia-miles-de-fotos-de-alumnas-del-ipn-para-fines-sexuales.html>

Andrés Rodríguez (2025). *Al menos 400 alumnas de secundaria denuncian la alteración de sus fotos con IA para fines pornográficos en Zacatecas,* 11 de noviembre de 2025. EL PAIS. Disponible en: <https://elpais.com/mexico/2025-11-11/al-menos-400-alumnas-de-secundaria-denuncian-la-alteracion-de-sus-fotos-con-ia-para-fines-pornograficos-en-zacatecas.html>

Carlos Ramírez Castañeda (2026). *El silencio de las filtraciones,* 3 de febrero de 2026. EXPANSIÓN. Disponible en: <https://expansion.mx/opinion/2026/02/03/el-silencio-de-las-filtraciones>

De la Peña Sissi (2026). *Confianza Digital bajo Presión en la Era de IA.* Disponible en: <https://gasa.org/knowledge-base/blog/la-industrializaci-n-del-eng-a-o-por-qu-2026-ser-el-a-o-en-que-las-estafas-cibern-ticas-cambien-pa>

El Heraldo de México. *¡Escándalo en Zacatecas! Estudiante crea imágenes explícitas de más de 400 compañeras con IA.* Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=1ohe0yZz6cw>

EL PAIS. *El caso histórico de violencia digital con inteligencia artificial en México,* 28 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://elpais.com/mexico/2024-11-28/el-caso-historico-de-violencia-digital-con-inteligencia-artificial-en-mexico.html>

INEGI. *Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2024.* Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/programas/mociba/2024/>

Luis Contreras (2025). *Cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG usan la IA para el control de tráfico de drogas y el reconocimiento de rostros,* 28 de septiembre de 2025, Infobae.

Disponible en: <https://www.infobae.com/mexico/2025/09/29/como-el-cartel-de-sinaloa-y-el-cjng-usan-la-ia-para-el-control-de-trafico-de-drogas-y-el-reconocimiento-de-rostros/>

NMás Noticias. *Cárteles reclutan a jóvenes en TikTok y Roblox.* Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=lyXjRRFSx7c>

Paula Lara (2025), *Redes criminales amplifican poder con uso de la IA; reconfiguran operaciones*, 24 de septiembre de 2025, Excélsior. Disponible en: <https://www.excelsior.com.mx/dinero/redes-criminales-amplifican-poder-con-uso-ia/1741492>

Velasco, Cristos, Bueno B., Miguel, Gómez G., Juan de Dios, García P., Jean., & Peralta G. Alfonso. (2024). *Artificial Intelligence and Organised Crime*. EL PACCTO 2.0. Expertise France and FIAP. DOI 10.5281/zenodo.16740420, p.33. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16740421>

Tratados Internacionales

- [Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa \(Convenio de Budapest\)](#)
- [Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual Infantil \(Convenio de Lanzarote\)](#)
- [Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho](#)
- [Convenio del Consejo de Europa sobre Asistencia Mutua en Materia Penal](#)
- [Convención sobre Ciberdelincuencia de las Naciones Unidas \(Convención de Hanoi\)](#)

Legislación Europea

- [Reglamento sobre Inteligencia Artificial de la Unión Europea](#)

Legislación Nacional

- [Código Penal Federal](#)
- [Código Nacional de Procedimientos Penales](#)
- [Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia](#)
- [Ley Federal contra la Delincuencia Organizada](#)
- [Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares](#)
- [Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados](#)
- [Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública](#)
- [Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión](#)

EL PACCTO

2.0 EU-LAC Partnership on
justice and security